

ICCFM

**EMPOWERING
THE VISITOR: PROCESS,
PROGRESS, PROTEST**

**RESPONSABILISER
LE VISITEUR : PROCESSUS,
PROGRÈS, CONTESTATION**

**EMPODERAR
AL VISITANTE: PROCESO,
PROGRESO, PROTESTA**

**Tunis
1-3 November 2012**

ISS 41

ICOM International Committee for Museology
34th ICOFOM Annual Symposium
Comité international pour la muséologie de l'ICOM
34^{ème} Symposium annuel de l'ICOFOM
Comité internacional para la museología del ICOM
34^o Simposio anual del ICOFOM

**EMPOWERING THE VISITOR:
PROCESS, PROGRESS, PROTEST**

**RESPONSABILISER LE VISITEUR :
PROCESSUS, PROGRÈS, CONTESTATION**

**EMPODERAR AL VISITANTE:
PROCESO, PROGRESO,
PROTESTA**

Tunis
1-3 November 2012

ICOFOM Study Series – ISS 41

ICOFOM Study Series – ISS 41

Editorial Committee – Comité de lecture – Comité de evaluación

Chair – Président – Presidente: André Desvallées

Members – Membres – Miembros

English papers: Jennifer Harris (Australia), Lynn Maranda (Canada), Suzanne Nash (Sweden)

Textes en français: Mathilde Bellaigue, François Mairesse (France)

Textos en español: Monica Risnikoff de Gorgas, Elvira Pereyra Larsen (Argentina)

Editing and layout by André Desvallées and Suzanne Nash

Cover by Hilarie Cutler, from the title page of *Natur und Materialien Kammern, Ost Indianische Send-Schreiben*, in the volumes *Museum Museorum*, by Michael Bernhard Valentini, Frankfurt am Mayn, 1714.

Imprimé à Tunis par ICOM Tunisie
et l'Institut National du Patrimoine

Avec le soutien de l'Agence de Mise en Valeur
du Patrimoine et de Promotion Culturelle

© International Committee for Museology of the International Council of Museums
(ICOM/UNESCO)

Comité international pour la muséologie du Conseil International des Musées (ICOM/UNESCO)

Comité internacional para la museología del Consejo Internacional de Museos

(ICOM/UNESCO)

1, rue Miollis, 75015 Paris, France

October 2012

ISBN 978-92-9012-406-1 (print version)

ISBN 978-92-9012-405-4 (on CD Rom)

Contents – Sommaire – Indice¹

In memoriam Marc Maure 1946 – 2012	7
Avant propos – Foreword – Prefacio	
André Desvallées	9
Visitor empowerment – Responsabiliser le visiteur – Empoderar al visitante	
Ann Davis – Canada	
Rationale	15
Présentation du thème	16
Presentación del tema	17
Chang Wan-Chen – Taipei, Taiwan	
Empowering the visitor: process, progress, protest	19
Responsabiliser le visiteur : processus, progrès, contestation	21
Empoderar al visitante: proceso, progreso, protesta	23
Soumaya Gharsallah-Hizem – Tunis	
Évolution des musées en Tunisie : quelle place pour le visiteur ?	25
<i>Evolución de los museos en Túnez: ¿qué lugar para el visitante?</i>	
The evolution of museums in Tunisia: what place is there for the visitor?	32
Papers – Contributions – Documentos	
Vitaly Ananiev – St. Petersburg, Russia	
La prise en compte des publics dans les musées des années 1920 : une expérience russe inconnue	39
<i>From the history of visitor studies in 1920s: a little-known Russian experience</i>	
<i>El museo dialógico, dados y neuronas : algunas observaciones personales sobre el tema propuesto</i>	
Mikel Asensio, Yone Castro, Cristina Villar, Ana Cabrera & Elena Pol – España	
Evaluación frontal de los públicos para el desarrollo de contenidos de realidad aumentada dentro del proyecto europeo de ARTSENSE	47
<i>Front evaluation of the public on the development of increased reality content based on the European project ARTSENSE</i>	
<i>Évaluation frontale des publics pour le développement des contenus de réalité augmentée à partir du projet européen de ARTSENSE</i>	
Mikel Asensio, Heredina Fernández & Alex Ibáñez – España	
Análisis de las webs de museos desde la perspectiva del visitante	62
<i>Analysis of museum websites as seen by the visitor</i>	
<i>Analyse des sites Web des musées du point de vue des visiteurs</i>	
Mikel Asensio, Fuensanta García & Elena Pol – España	
Planificación de la gestión de audiencias en museos de bellas artes	75
<i>Planning audience management in fine arts museums</i>	
<i>Planifier l'accueil des visiteurs dans les musées des Beaux-arts</i>	
Mikel Asensio, Virginia Mahou, Carmen Rodríguez Santana, & José Ignacio Sáenz Sagasti	
¿Qué entienden los visitantes de nuestro mensaje expositivo?	89
<i>What do visitors understand of our exhibition message?</i>	
<i>Que comprend le visiteur du message de notre exposition ?</i>	

¹ *Italics* indicate the titles of abstracts in the two other official ICOM languages

Fátima Braña Rey , David Casado Neira – España	
Participación y tecnología: percepción y expectativas del público del uso de TICS en museos	103
<i>Participation and technology: perception and public expectations about the use of information and communication technology (ICT) in museums</i>	
<i>Participation et technologie : perception et attentes du public à propos de l'usage des technologies de l'information et de la communication (TICs) dans les musées</i>	
Bruno Brulon Soares – Rio de Janeiro, Brazil	
La muséologie du devenir : le pouvoir des musées comme écoles des regards.....	114
<i>Museology of the becoming: museums and their power as schools of perspectives</i>	
<i>La museología del porvenir: el poder de los museos como escuelas de miradas</i>	
Wan-Chen Chang – Taipei, Taiwan	
The active role of the visitor in producing the meaning of the exhibition: a narrative approach.....	125
<i>Le rôle actif de visiteur dans la production de la signification de l'exposition : une approche narrative</i>	
<i>El rol activo del visitante en la producción del significado de la exposición: una aproximación narrativa</i>	
Pang-Yen Cheng – Taipei, Taiwan	
Encountering non-visitors: a case study of the Taiwanese migrant worker photography exhibition and my museum practice	139
<i>La rencontre des non visiteurs : un cas d'étude de l'exposition photographique du travailleur migrant à Taiwan et ma pratique muséale</i>	
<i>El encuentro de los no visitantes: un caso de estudio de la exposición fotográfica del trabajador migrante en Taiwan y mi práctica museal</i>	
Marila Xavier Cury – São Paulo, Brazil	
Museums, participation and empowerment	149
<i>Musées, participation et responsabilisation</i>	
<i>Museos, participación y empoderamiento</i>	
Lee Davidson – Wellington, New Zealand	
Inclusiveness, relevancy and engagement: empowering leisure at the Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa	159
<i>Inclusion, pertinence et engagement : responsabilisation par le loisir au musée néozélandais de Te Papa Tongarewa</i>	
<i>Inclusión, pertinencia y compromiso: empoderando el tiempo libre en el Museo Te Papa Tongarewa de Nueva Zelanda</i>	
Ann Davis – Ottawa, Canada	
Empowering the visitor: process and problems	172
<i>Responsabiliser le visiteur : processus et problèmes</i>	
<i>Empoderar al visitante: proceso y problemas</i>	
Colette Dufresne-Tassé – Montréal, Canada	
Concéder aux gazelles les attributs du lion : beaucoup de bruit pour rien !	183
<i>Granting gazelles the lion's attributes ; much ado about nothing!</i>	
<i>Conceder a las gacelas los atributos del león: ¡Mucho ruido y pocas nueces!</i>	
Jennifer Harris – Perth, Australia	
Turning to the visitor's body: affective exhibition and the limits of representation	199
<i>Se tourner vers le corps du visiteur : l'exposition affective et les limites de la représentation</i>	
<i>Volcarse hacia el cuerpo del visitante: exposiciones afectivas y los límites de la representación</i>	

PARTICIPACIÓN Y TECNOLOGÍA: PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DEL PÚBLICO DEL USO DE TICS EN MUSEOS

Fátima Braña Rey, David Casado Neira
Universidad de Vigo - España

RESUMEN

Desde la introducción de las primeras pantallas o las primeras audio-guías en los museos, las tecnologías auxiliares destinadas a los/las visitantes han ido ganando terreno en el espacio museístico y abriendo el terreno de su comunicación a través de las redes sociales. Más allá de su uso como soporte en exposiciones, muchos especialistas en e-learning ven en las TICs una herramienta fundamental para la transmisión de conocimientos en el espacio museístico y especialmente, para permitir una mayor participación de los/las visitantes como parte activa de las actividades de los museos. El panorama actual se debate en torno a la implementación de las TICs como una herramienta destinada a la participación del público en el museo. Las direcciones de los museos están divididas entre las reticentes ante la inmensidad de contenidos y usos posibles, y las optimistas que ven en las TICs un recurso indispensable para ampliar su capacidad de comunicación y acción. En este trabajo, hemos llevado a cabo un estudio sobre la percepción y expectativas por parte del público, del uso de las TICs como una herramienta destinada a disfrutar de una experiencia en el museo más activa y a facilitar la comunicación e interacción con éste de forma previa, durante y después de la visita.

Palabras claves: participación, TICs, redes sociales, multimedia, público

ABSTRACT

Participation and technology: perception and public expectations about the use of information and communication technology in museums

Since the introduction of the first touch screens or the first audio-guides in museums, auxiliary technology addressed at visitors has been empowering the museum scene and breaking ground in their communications. Beyond their use as a support in exhibitions, many specialists in e-learning see information and communication technology (ICT) as a fundamental tool for the transmission of knowledge in the museum sphere, especially allowing greater visitor participation in museum activities. In the current scene there are debates about the implementation of ICT as a tool intended for the participation of museum visitors. Museum management teams are divided between those who are reluctant when faced with the immensity of new content and their possible uses, and those who are optimistic and who see these technologies as an essential resource to widen the museum's capacity for communication and action. In this work we have carried out a study about public perceptions and expectations regarding the use of ICT as a tool aimed at enjoying a more active experience in the museum and making communication and interaction easier with the museum: before, during and after the visit

Keywords: empowering, information and communication technology, social media, multimedia, visitors.

RÉSUMÉ

Participación y tecnología : percepción y expectativas del público a propósito de el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) en los museos.

Desde la introducción, en los museos, de los primeros pantallas táctiles o de los primeros audio-guías, las técnicas auxiliares destinadas a los visitantes han ganado terreno en el mundo museístico y abierto el de su comunicación a través de las redes sociales. Pero, más allá de su uso como soporte en las exposiciones, de numerosos especialistas del *e-learning* ven en las TICs un instrumento fundamental para la transmisión de conocimientos en el espacio museístico y, especialmente, para permitir una mayor participación de los visitantes en tanto que parte activa de las actividades del museo. En la escena actual hay debates sobre la implementación de las TICs en tanto que herramientas destinadas a la participación del público en el museo. Las direcciones de los museos están divididas entre quienes vacilan ante la inmensidad de los contenidos y su uso posible, y los optimistas que ven en las TICs un recurso indispensable para aumentar su capacidad de comunicación y de acción. En este trabajo hemos realizado un estudio de la percepción y de las expectativas de la parte del público, con respecto a la utilización de las TICs como instrumento que busca proporcionar en el museo una experiencia más activa y a facilitar la comunicación y la interacción con el mismo, en una forma adaptada previamente, durante y después de la visita.

* * *

Introducción

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) como una herramienta para abrir el museo a la participación del/la visitante, más allá de ser un recurso expositivo, es un tema recurrente en la actual discusión sobre museos y tecnologías digitales. Tras el boom del fenómeno de la web 2.0 y de las redes sociales, sumado a la ubicuidad del acceso a información digital a través de dispositivos portátiles, parece que nos acercamos a un nuevo ciclo que supondría un nuevo paradigma en las relaciones entre museo y público, al enriquecer la experiencia expositiva y al traspasar el museo el espacio expositivo. El aprendizaje ubicuo¹, sus implicaciones en la personalización y autonomía del acceso a la información, así como el aprendizaje colaborativo² parecen suponer que las TICs están destinadas ya a ocupar un papel fundamental en el ámbito educativo y, por supuesto, en el museístico. Más allá de diferentes propuestas, experiencias y aplicaciones de TICs en museos³ que nos ilustran sobre las posibilidades, problemas y futuro de su implantación, en este estudio abordamos la percepción de las tecnologías digitales por parte del público de museos, con especial atención a sus expectativas y demandas. Hoy en día no cabe considerar las TICs como un fenómeno nuevo en nuestras sociedades; otra cuestión es cómo se puede optimizar y emplear en la relación de los museos con el público. Conscientes de las diferentes perspectivas con las que se puede abordar la relación entre los museos y sus públicos en el uso de las nuevas tecnologías, nuestra propuesta se centra en el ámbito expositivo. Hemos realizado una investigación en la que entendemos como el

¹ Bill Cope and Mary Kalantzis, *New Learning: Elements of a Science of Education*, Cambridge, University Press, 2008.

² David Jonson, Rogers Jonson and Edythe Holubec, *El aprendizaje cooperativo en el aula*, Buenos Aires, Paidós, 1999.

³ Christina Tsagaraki, *Museos Latinoamericanos y las Tecnologías de Comunicación: ¿Qué están haciendo?*, Costa Rica. Fundación ILAM, 2011, unpublished: Ana Benítez Ramos, "Reflexiones sobre los usuarios del museo y estrategias de captación a través de las nuevas tecnologías", *El escritor del museólogo*, 14th January 2011, <http://elmuseologo.blogspot.com/2011/01/reflexiones-sobre-los-usuarios-del.html> [Retrieved 12/02/2012]

público percibe el uso de las TICs en los museos que visita. Nuestra tesis es que si bien las TICs pertenecen ya necesariamente al ámbito del museo, su implementación ha de orientarse a las necesidades del público y supeditarse a las necesidades expositivas destinadas a ofrecer una experiencia más intensa bajo el principio de *universal design for learning*⁴ –así lo demandan los/las visitantes–, lejos de un uso espurio de recursos tecnológicos o como evolución de los soportes de información analógicos.

Metodología y muestra

El presente estudio se realizó en base a encuestas (con preguntas abiertas y cerradas) sobre una muestra de 115 personas, todas ellas visitantes de diferentes museos y que atienden a diferentes perfiles como público de éstos. Estamos, por lo tanto, alejados de un estudio de público, pues la población a la que hacemos referencia no está circunscrita a un grupo determinado de museos sino a la característica de haber sido en los últimos diez años parte de su público, así como tener entrenamiento y destreza en el uso de las TICs. En este sentido, nuestro objetivo no ha sido caracterizar al público, sino indagar sobre la percepción de los visitantes en relación con el uso de TIC's. Así pues, se escogió un grupo de visitantes que por sus características socio-demográficas tuviesen experiencia con el uso de TICs en sus actividades diarias, así mismo deberían de haber hecho alguna visita a un museo en los últimos 10 años. El abanico de edades va de los 17 a los 40 años, todos presentan estudios entre formación profesional y superior, con una composición de mujeres (56,5%) y hombres (43,5%), activos en diversos ámbitos laborales o no. Su nivel de alfabetización tecnológica se midió en base a su acceso a internet, uso de equipamiento electrónico (ordenadores, tabletas, smartphones) y uso de servicios asociados a las TICs (blogs, redes sociales, software de productividad, chat, compras on-line...) de diversos ámbitos. En esta comunicación vamos a analizar cuatro de los espacios concretos sobre la experiencia de la visita a los museos y las TICs: percepción (sobre los aspectos atractivos que presentan los museos de acuerdo a la apreciación de los/las visitantes), carencias (o las demandas generales que el público tiene de los museos), usos (que los/las encuestadas han hecho en sus visitas a museos de recursos TICs) y expectativas (de los/las visitantes sobre la incorporación de TICs en la experiencia expositiva). Presentamos pues, un análisis descriptivo como primera parte de una investigación más amplia que estamos llevando a cabo sobre el uso de estas tecnologías en los Museos.

Las encuestas se realizaron fuera del espacio de visita de estas instituciones, por lo que los datos hacen mención a la impresión que les queda a los sujetos entrevistados sobre su experiencia en ellas y no tanto sobre una visita concreta a un museo determinado.

Los/las encuestados podían elegir entre una serie de respuestas cerradas predefinidas a un estudio exploratorio previo. En tres de los cuatro temas abordados, debían marcar las tres opciones que consideraban más importantes de las ofrecidas como respuesta. De este modo se les obligó a establecer una serie clara de prioridades.

⁴ "Universal design for learning goes beyond physical accessibility. It involves creating multisensory, multimodal learning experiences from which all visitors can learn by touching, seeing, listening, smelling, and sometimes even tasting" Christine A. Reich and Anna May Lindgren-Streicher "Universal Design Literature Review", Boston, Museum of Science, 2005,1-5, <http://ebookbrowse.com/starkey-ail-605-7-issues-literature-review-universal-design-for-learning-pdf-d264013159> [Retrieved 7/1/2012].

Percepción

Los/las visitantes, cuando acuden a un museo, tienen motivaciones diversas y no muy claras pero marcadas por la curiosidad y la receptividad previas⁵. El museo se puede entender como una caja de sorpresas, un ecosistema en sí mismo diferente del ámbito habitual. Los aspectos que resultan más atractivos de un museo no ofrecen sorpresas iniciales en las opiniones del público, que subraya la función conservadora y expositiva como las más identificables. Así, en una ponderación de los tres ítems preferentes: la colección exhibida es el elemento central que justifica la visita (véase gráfica). Aunque se ha identificado la colección como el principal atractivo de un museo (76,1%), la información que sobre ella se da se sitúa a una distancia considerable, en segunda y tercera posición, bien como información in situ (48,7%), bien a través de visitas guiadas (46,0%) –datos que se corroborarán en la falta de demanda de éstos, como se verá en el apartado siguiente–. Hasta aquí nos encontramos con el corpus convencional de un museo (piezas y discurso), en el cual las instalaciones en las que se recrea ese ecosistema se valoran en quinta posición (36,3%), así como la amabilidad del personal (sexta posición, 33,6%), ambas ligeramente por debajo de la presencia de TICs (38,1%). Parece paradójico que tanto las instalaciones y el personal, siendo partes fundamentales del museo, no sean valoradas de manera más positiva, pero esto se puede explicar simplemente porque son elementos que no se hacen evidentes durante la visita, y quedan desplazados por la experiencia directa centrada en la contemplación de la exposición. Resultan interesantes estos datos pues, avanzado nuestro estudio, podrían dar luz sobre si la visita a los museos se valora, por parte del público, como una experiencia global en el mismo sentido que son valoradas las actividades/destinos turísticos en los que se tiene en cuenta tanto los servicios como la experiencia, motivación...

En cualquier caso, la consideración de las TICs cabe entenderla a la luz de su papel auxiliar tanto para la muestra de piezas como de información. En este sentido, el atractivo de las TICs en el museo no se considera como una prioridad, lo que responde también al concepto clásico del museo como espacio expositivo⁶, y se aleja de los elementos como cartelas y textos que aportan información sobre el discurso y la colección.

⁵ “La necesidad cultural aparece como producto consecuente y paralelo al proceso educacional (social) que se desarrolla en diversas y progresivas escalas de valores desde la curiosidad hasta las cimas superiores del conocimiento” (Aurora León, *El museo: teoría, praxis y utopía*, Madrid, Cátedra, 1988. p. 172).

⁶ Con respecto a la motivación para realizar la visita, en el estudio realizado por el Ministerio de Cultura español, se aprecia como primer valor (46,4%) el conocer y apreciar las colecciones de los museos (Laboratorio permanente de público en museos, *Conociendo a nuestros visitantes. Estudio de público en museos del Ministerio de Cultura*, Madrid, Ministerio de Cultura, 2010).

Gráfica 1. Aspectos atractivos de los museos según los/las visitantes

Por el contrario, servicios no directamente ligados a la exposición, como áreas de descanso o tienda del museo ocupan las últimas posiciones (11,5% y 9,7%, respectivamente). Así observamos cómo, si bien el/la visitante no tiene una expectativa concreta de lo que se va a encontrar en un museo, sí que tiene una idea de lo que es un museo. Este se concibe como espacio expositivo articulado en torno al acceso a las piezas y a la información relativa a ellas⁷.

Carencias

En este apartado se recogieron las demandas generales que los/las visitantes hacen a los museos. En esta ocasión también se les pidió que eligiesen los tres aspectos que les parecían fundamentales. Los resultados nos muestran cómo hay una clara jerarquización de las carencias, orientadas principalmente a la visita al museo como una experiencia más enriquecedora (véase gráfica 2). En primera posición se solicitan visitas más atractivas (63,1%), queda abierto lo que cada persona encuestada considera que hace más atractiva una visita, pero en vista de las otras respuestas y según estudios previos⁸ ya podemos avanzar que se situaría en el ámbito de la intensidad en la visita, marcada fundamentalmente por un mayor nivel de experiencia (estímulo cognitivo y sensorial) y no ser un mero receptor pasivo de un discurso expositivo monocorde. En segunda posición, los resultados apuntan a que se desearía una mayor variedad en la exposición (48,6%). Teniendo en cuenta que ni la inclusión de más piezas (quinta posición, con un 21,6%) ni más información (octava posición, 18,0%) son prioritarias, esto nos hace colegir que la consecución de visitas más atractivas se sitúa, como indicábamos, en el terreno vivencial, con un mayor nivel de participación de la exposición o bien harían referencia a una exposición diseñada en función más de los impactos sobre el visitante que del discurso lineal. Esto nos llevaría ante un tipo de exposiciones que se articulen no como discursos cerrados, sino como universos a explorar e interpretar.

⁷ En este sentido también es interesante entender que los museos visitados fueron principalmente los grandes museos de estado y con especial incidencia las pinacotecas española y francesa.)

⁸ Kevin Walker, "Structuring Visitor Participation", in: Loïc Tallon and Kevin Walker (eds.), *Digital Technologies and the Museum Experience. Handheld Guides and Other Media*, Plymouth: AltaMira Press, 2008, p. 112.

Fátima Braña, *O Museo do Pobo galego: contedor de valores*, Santiago de Compostela, Fundación Antonio Fraguas, 2008.

Gráfica 2. Demandas de los/las visitantes a los museos

La solicitud de más actividades complementarias, siendo significativa (36,9%) ocupa la tercera posición, con una diferencia considerable con respecto a las dos anteriores. Parece que el objetivo principal de la visita puntual es conocer la exposición y en ese contexto se debe hacer la visita más atractiva y variada. Las actividades complementarias aun así, son una prioridad por encima de mejores instalaciones (cuarta posición, 23,4%), mejores accesos (sexta posición, 21,6%), o más zonas de descanso (novena posición, 18%) –ninguno de los/las encuestadas presentaba problemas graves de movilidad– lo que sitúa los contenidos de la exposición (piezas y mensaje) por encima de aspectos como la infraestructura o la dotación. Tanto la demanda de más información (octava posición, 18%) como las visitas guiadas (séptima posición, 20,7%) aun siendo significativas, se encuentran a la cola de las demandas explícitas, esto quizá se entienda en relación, por un lado, con la saturación informativa y, por el otro, por un deseo de autonomía del visitante durante la exposición, pero sería necesario profundizar en estos aspectos para poder ofrecer una explicación contrastada. Sin embargo, resulta cuando menos llamativo el hecho de que diferentes estudios de público indiquen la satisfacción en la visita, puntuando alto a los museos frente a nuestros resultados que, aunque parciales, son claros en este sentido. Entendemos que esta aparente contradicción se explica en la diferenciación metodológica entre el recuerdo de la visita y la práctica inmediata de la que se nutren fundamentalmente los estudios consultados a nivel estatal en España, donde la opinión de la visita es muy buena en un 69,7% de los casos y buena en un 27,2%⁹. En este sentido, sería interesante contrastar estos datos con variables que nos lleven a vincular los datos que hemos recogido en cuanto a valoración de la experiencia de estos usuarios y el concepto de fatiga museal¹⁰.

Usos

En la práctica real, el público encuestado demuestra una amplia experiencia o contacto con la implementación de TICs en museos, por lo que no se puede

⁹ Laboratorio permanente de público en museos, *Conociendo a nuestros visitantes. Estudio de público en museos del Ministerio de Cultura*, Madrid, Ministerio de Cultura, 2010.

¹⁰ Fatiga o cansancio en los museos es un elemento importante que se puso de manifiesto a partir de análisis de museografías y de arquitecturas en relación con la ocupación del espacio (Benjamin Ives Gilman, "Museum fatigue", *Scientific Monthly*, nº 12, 1916, pp. 177-189); Posteriormente con el cansancio psíquico y cognitivo (Ángela García Blanco, *La exposición un medio de comunicación*, Madrid, Akal, 1999; Chanler G. Screven, "Estudios sobre visitantes", *Museum internacional*, nº 178 (vol. XLV, n. 2), París: UNESCO, 1993, pp. 4-5).

considerar que sean ya una novedad. Los/las visitantes encuestadas incorporan las TICs a su vida cotidiana y están familiarizadas con su uso por parte de los museos, por lo tanto pueden valorar de forma contrastada la utilización que de ellas se haga. En este estudio, ante la cuestión 'Cuál de las siguientes TICs has visto/usado en un museo en el último año' (con respuesta múltiple), nos encontramos con un refrendo de la concepción expositiva convencional ya abordada anteriormente, pero en este caso que responde a la puesta en marcha de los propios museos.

Los visitantes de nuestra muestra entienden que el uso de las TICs se realiza fundamentalmente como medios de acceso a información predefinida y estructurada, muy semejante a los recursos expositivos tradicionales (piezas y paneles informativos) pero en soporte digital. Lo digital substituye funcionalmente a lo analógico pero no se implementa con un valor añadido en lo que corresponde a interacción, personalización y participación del/la visitante una vez que éste está en el museo. De esta forma, el recurso más percibido por nuestra muestra han sido los dispositivos de proyección de imagen (75,2%), pantallas de información (69,5%) y dispositivos de reproducción de audio (64,8%), como podemos ver, todas formas metonímicas del panel informativo impreso (o leído). La versión digital de la visita guiada, las audio-guías, se consideran presentes en cuarta posición (45,7%), ya con un salto significativo con respecto a los anteriores. Sobre este dato, creemos de interés comentar cómo sólo el 12,3% de los visitantes a los museos españoles ha utilizado las audio-guías. Es relevante también, indicar la reducida oferta de éstas por parte de museos de carácter regional o local, así como el coste y complejidad de su aplicación (mantenimiento de los aparatos, actualización de la información, diseño de contenidos específicos...). Las webs del museo son usadas con la misma frecuencia que las audio-guías (45,7%), de forma previa o posterior a la visita, como forma de búsqueda de información sobre los servicios de la institución más que sobre los contenidos de la exposición, lo que lo sitúa fuera de la experiencia expositiva como ocurre con el correo electrónico (30,8%), los blogs (27,6%) y las redes sociales (en última posición, 15,2%). Resulta destacable que, precisamente, en aquellos ámbitos en los que las TICs potencialmente podrían aportar más a la participación del público en el museo y a adquirir un papel más activo, no se usan de forma generalizada, no son los que las personas encuestadas destacan. Podemos inferir de estos datos, que el público sigue apostando por la visión tradicional de los museos como conservadores, expositores y las opciones que facilita 2.0 no están siendo aprovechadas por éstos. La pregunta es si no se usan por falta de interés o de disponibilidad, y si el uso de las TICs viene sobre todo definido por su puesta en marcha por las propias instituciones. Veremos más sobre este tema en el apartado siguiente.

Gráfica 3. Uso de TICs por visitantes en museos

Con respecto a las herramientas usadas en la experiencia *in situ* también observamos

de la misma forma, cómo las posibilidades de permitir una mayor participación del público o no se ofrece o no es utilizada por éste. Aunque en este sentido tanto programas interactivos (sexta posición, 43,8%) como guías visuales (séptima posición, 42,9%) gozan de una implantación no desdeñable, no así en el caso de juegos digitales (novena posición, 28,6%) y recursos de realidad visual (onceava posición, 21,9%). Si bien hay TICs que pueden ser incorporadas con un bajo coste en infraestructura (por ejemplo un blog), hay que tener en cuenta la necesidad de personal específicamente formado -no siempre asumible-, el gasto en recursos humanos y la necesidad de tener un concepto claro para su implementación¹¹, y una relación coste-beneficio¹² en términos de atraer, satisfacer y fidelizar al público. Y, por otro lado, otros usos como realidad virtual suponen una gran inversión en tiempo, recursos y dinero. Añadido a esto, hay que abordar la utilidad contrastada en aplicaciones concretas (y no su posible potencialidad), de muchos de estos recursos para facilitar una mayor participación del público, que éste asuma un papel más activo y pueda disfrutar de una experiencia museística más intensa.

Podemos agrupar el uso de las TICs según sean meramente informativas, como sería el caso de las webs en las que parece se buscan datos necesarios como usuario: horarios, precios... También tendríamos aquéllas que fomentan la acción/participación en la visita y que aún pudiendo ser usadas fuera del recinto del museo, se asocian a la visita como las audio guías, aplicaciones de realidad aumentada... Como se puede apreciar, es este último grupo el que cuenta con mayores porcentajes. Así pues, a la vista de estos resultados parece pertinente asociar el uso de las TICs con la tipología de visitantes según su grado de motivación. En ambos polos tendríamos desde los actores (visitantes activos en la visita que adaptan ésta a sus intereses) hasta llegar a los espectadores (visitantes pasivos que se limitan a la contemplación)¹³.

Expectativas

En este apartado incluimos la percepción de los entrevistados acerca de la potencialidad del uso de las TICs en los museos. Como se puede observar en la gráfica 4, la percepción acerca de la forma en la que las TICs deberían de ser implementadas en el museo ocupa rangos muy amplios. En esta ocasión los/las encuestadas debían indicar las tres opciones que consideraban prioritarias en el uso de las TICs, desde su punto de vista. En base a usos relativos a la experiencia en/con el museo, en el mayor número de casos (64,0%) las TICs deberían de servir para ofrecer mayor dinamismo en las visitas, una forma de ofrecer más estímulos y romper una narrativa expositiva monocorde. En segunda posición, se demanda un uso orientado a acceder a más y mejor información (60,5%), lo que demanda una alternativa a los paneles impresos junto a los objetos. Abierto queda cómo cada encuestado entienda subjetivamente qué implica más y mejor información, si se trata de más cantidad, más avanzada, sincrónica o diacrónica, en forma de texto, imágenes, archivos de sonido, etc., lo que deberá ser abordado en estudios posteriores. En tercera posición, se considera que las exposiciones podrían ser más entretenidas a través del uso de recursos en TICs (58,8%) ampliando así la experiencia de la visita. En línea de la ruptura de la narrativa plana se reclama también, una experiencia más activa en la visita, no únicamente de mero espectador pasivo. En cuarta posición se ha ubicado la opción "hacer el museo más atractivo"

¹¹ Ben Gammon and Alexandra Burch, "Designing Mobile Digital Experiences", in: Loïc Tallon and Kevin Walker (eds.), *Digital Technologies and the Museum Experience. Handheld Guides and Other Media*, Plymouth: AltaMira Press, 2008, pp. 35-60.

¹² John H. Falk and Lynn D. Dierking, "Enhancing visitor interaction and learning with mobile technologies", in: Loïc Tallon and Kevin Walker (eds.), *Digital Technologies and the Museum Experience. Handheld Guides and Other Media*, Plymouth: AltaMira Press, 2008, p. 28.

¹³ Recogemos las líneas de esta tipología de visitantes según su motivación de Ángela García Blanco, "¿Usuarios o visitantes de museos?", *Museo*, nº 6, 2002, pp. 171-188.

(53,5%), lo que nos lleva a considerar que el uso de TICs puede ser un recurso importante a la hora de captar y atraer a más visitantes. Este ítem cabe entenderlo en coherencia con las tres prioridades anteriores.

Gráfica 4. Expectativas de los/las visitantes sobre la incorporación de TICs en los museos

Los ítems menos valorados son los referidos a la posibilidad de comunicarse con otros (27,2%), es decir, compartir la experiencia de la visita con amigos o conocidos. La visita al museo se entiende ante todo, como una experiencia en tiempo real, en el espacio expositivo, y vívida. La posibilidad de compartir la experiencia no se sitúa como una prioridad con respecto a los otros valores. Aquí cabe cuestionarse si la posibilidad de implementación de funciones ligadas al uso de las redes sociales tiene por sí misma una demanda significativa. Así mismo, la asunción de que las TICs deben ser parte de la evolución actual de los museos solamente se contempla en última posición (22,8%). De esta forma las personas encuestadas no esperan que los museos estén a la altura de los tiempos a través de las TICs. Como queda patente en los datos anteriores sí hay una aceptación latente de estas tecnologías, pero esto cobra sentido siempre y cuando se oriente de forma funcional a satisfacer las demandas de una mejor experiencia en relación a la exposición para el/la visitante y no como una mera situación dada por la posibilidad de acceso a la tecnología. Igualmente la consideración del museo más allá de su faceta expositiva no se manifiesta en los datos recogidos. Estos nos llevan a entender la idea de museo como un servicio expositivo de ocio y sus recursos web como opciones de acceso a información básica de este servicio que, como ya hemos visto, se espera esté centrado en la exhibición de la colección.

En este sentido, y de acuerdo a nuestros resultados, las expectativas de los/las visitantes con respecto a los museos, aun siendo abiertas, están marcadas por una concepción previa que debe de ser tomada en cuenta a la hora de organizar las exposiciones y otros servicios hacia el público. Esto no quiere decir evidentemente que el público deba determinar lo que se va a encontrar en un museo, pero hay una serie de ideas preconcebidas y preferencias que deberían de ser tenidas en cuenta a la hora de atraer a los/las visitantes, es decir, en qué aspectos y áreas los/las visitantes pueden ser más receptivos y activos o, por el contrario, más reticentes o indiferentes. En este sentido, coincidimos en que se debe de alcanzar un equilibrio entre estructura de la visita y posibilidad de exploración autónoma del/la visitante¹⁴.

A pesar de las posibilidades de las TICs, se observa una preferencia por una experiencia en vivo, directa y experimental, en donde las TICs pueden ser una

¹⁴ Jeffrey Smith and Pablo P. L. Tinio, "Audible Engaged: Talking the Walk", in: Loïc Tallon and Kevin Walker (eds.), *Digital Technologies and the Museum Experience. Handheld Guides and Other Media*, Plymouth: AltaMira Press, 2008, pp. 63-78.

herramienta que potencie estas demandas, pero no para sustituirlas dado el éxito de los museos que ofrecen al público la posibilidad de tener una experiencia sensitiva y cognitiva característica de los museos experimentales¹⁵. Recordemos que como los/las visitantes reclaman ante todo visitas más atractivas, la cuestión es en qué medida la incorporación de TICs, en forma, por ejemplo, de tecnologías multimedia, pueden satisfacer esa demanda de participación en la experiencia expositiva de una forma más activa, a través de un mayor grado de experiencias, personalización o autonomía en la visita.

Conclusiones

La percepción y expectativas por parte del público en el uso de TICs en los museos presentan una imagen compleja de claros y oscuros. A la espera de poder avanzar con más resultados, la potencialidad anunciada de las TICs hacia una mayor implicación y papel más activo de los/las visitantes de exposiciones museísticas parece no haber alcanzado aún un grado de madurez y desarrollo óptimo. Los/las visitantes no tienen una idea clara sobre la experiencia expositiva pero necesitan ser activados, para lo que la implementación de TICs y otro tipo de actividades que lleven una experiencia vívida y sensorial compleja son demandadas. En este sentido, se da una receptividad hacia el uso de TICs con finalidades expositivas, pero queda abierta la cuestión de si un uso previo o posterior a la visita hay que darlo por sentado, así como su empleo como activadores de una mayor participación del público. Las TICs no se consideran que deban ser implementadas necesariamente como una forma actual del panel de texto, del catálogo o de información en imágenes, sonido, guías multimedia en dispositivos portátiles, etc., sino como herramientas que enriquezcan la visita no ofreciendo más información, sino más personalizada, con diferentes discursos y, fundamentalmente, con posibilidades de experimentar y vivenciar una experiencia cognitiva y sensorialmente enriquecedora. Esto nos hace pensar un uso de TICs en las que el/la visitante sean parte activa del conocimiento y no una mera consumidora de información. Pero por otro lado, hay que asumir que el recurso de las TICs como instrumento orientado a conseguir una mayor participación del público y una experiencia más activa, debe de estar en conferencia con las expectativas de los/las visitantes, entre las que persiste una imagen del museo como un espacio expositivo de piezas, más allá de ser una herramienta ideal para estar en contacto y compartir información, realizar actividades culturales... Esto nos sitúa en la expectativa por parte de los usuarios de museos hacia un uso de tecnologías (analógicas y/o digitales) que operen en todos los ámbitos de la percepción humana (visual, olfativa, gustativa, auditiva y táctil).

BIBLIOGRAFÍA

- Benítez Ramos, Ana, "Reflexiones sobre los usuarios del museo y estrategias de captación a través de las nuevas tecnologías", *El escritorio del museólogo*, 14th January 2011, <http://elmuseologo.blogspot.com/2011/01/reflexiones-sobre-los-usuarios-del.html> [Retrieved 12/02/2012].
- Braña, Fátima, *O Museo do Pobo galego: contedor de valores*, Santiago de Compostela, Fundación Antonio Fraguas, 2008.
- Cope, Bill and Kalantzis, Mary, *New Learning: Elements of a Science of Education*, Cambridge, University Press, 2008.
- Falk, John H. and Dierking, Lynn D., "Enhancing visitor interaction and learning with mobile technologie", in: Loïc Tallon and Kevin Walker (eds.), *Digital Technologies and the Museum Experience. Handheld Guides and Other Media*, Plymouth: Alta Mira Press, 2008, pp. 19-33.

¹⁵ Sherry Hsi, "Designing for Mobile Visitor Engagement", in: Loïc Tallon and Kevin Walker (eds.), *Digital Technologies and the Museum Experience. Handheld Guides and Other Media*, Plymouth: AltaMira Press, 2008, pp.125-145.

- Gammon, Ben and Burch, Alexandra, "Designing Mobile Digital Experiences", in: Loïc Tallon and Kevin Walker (eds.), *Digital Technologies and the Museum Experience. Handheld Guides and Other Media*, Plymouth: AltaMira Press, 2008, pp. 35-60.
- García Blanco, Ángela, *La exposición un medio de comunicación*, Madrid, Akal, 1999
- García Blanco, Ángela, "¿Usuarios o visitantes de museos?", *Museo*, nº 6, 2002, pp. 171-188.
- Gilman, Benjamin Ives, "Museum fatigue", *Scientific Monthly*, nº 12, 1916, pp. 177-189.
- Hsi, Sherry, "Designing for Mobile Visitor Engagement", in: Loïc Tallon and Kevin Walker (eds.), *Digital Technologies and the Museum Experience. Handheld Guides and Other Media*, Plymouth: AltaMira Press, 2008, pp.125-145.
- Jonson, David; Jonson, Rogers; Holubec, Edythe, *El aprendizaje cooperativo en el aula*, Buenos Aires, Paidós, 1999.
- Laboratorio permanente de público en museos, *Conociendo a nuestros visitantes. Estudio de público en museos del Ministerio de Cultura*, Madrid, Ministerio de Cultura, 2010.
- León, Aurora, *El museo: teoría, praxis y utopía*, Madrid, Cátedra, 1988.
- Reich, Christine A. and Lindgren-Streicher, Anna May, "Universal Design Literature Review", Boston, Museum of Science, 2005,1-5, <http://ebookbrowse.com/starkey-ail-605-7-issues-literature-review-universal-design-for-learning-pdf-d264013159> [Retrieved 7/1/2012].
- Screven, Chanler G., "Estudios sobre visitantes", *Museum internacional*, nº 178 (vol. XLV, n. 2), París: UNESCO, 1993, pp. 4-5.
- Smith, Jeffrey and Tinio, Pablo P. L., "Audible Engaged: Talking the Walk", in: Loïc Tallon and Kevin Walker (eds.), *Digital Technologies and the Museum Experience. Handheld Guides and Other Media*, Plymouth: AltaMira Press, 2008, pp. 63-78.
- Tsagaraki, Christina, *Museos Latinoamericanos y las Tecnologías de Comunicación: ¿Qué están haciendo?*, Costa Rica. Fundación ILAM, 2011, unpublished.
- Walker, Kevin, "Structuring Visitor Participation", in: Loïc Tallon and Kevin Walker (eds.), *Digital Technologies and the Museum Experience. Handheld Guides and Other Media*, Plymouth: AltaMira Press, 2008, pp. 109-124.